

INFLUENCIA DE LA MINERALOGÍA DE ALTERACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO Y MECÁNICO DEL MINERAL EN EL PROCESO DE HEAP LEACHING

Álvaro Marchant^{1*}, Oscar Jerez²

1: Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción, Concepción, Chile

2: Instituto de Geología Económica Aplicada, Universidad de Concepción, Concepción, Chile

* e-mail: Alvaro.marchant.s@gmail.com

RESUMEN

El flujo de soluciones durante el proceso de heap leaching genera cambios en las propiedades mecánicas e hidráulicas de las pilas de lixiviación. Este trabajo busca relacionar la mineralogía de alteración con estos parámetros mediante una caracterización mineralógica por microscopía óptica, difracción de rayos X y ensayos estándar usados en mecánica de suelos, aplicados a sondajes de aire reverso provenientes de un pórfido cuprífero. Los resultados indican que la intensidad de la alteración cuarzo-sericítica ejerce un control sobre la distribución de conductividades hidráulicas y plasticidad, la presencia de arcillas expansivas en estos materiales está directamente relacionada al cambio de volumen observado en los ensayos de permeabilidad y el uso de soluciones salinas disminuye el potencial de expansión de estas especies, lo que aumenta la conductividad hidráulica por la disminución de la obstrucción de microporos.

Palabras Claves: Conductividad hidráulica, Pilas de lixiviación, Alteración hidrotermal, Arcillas, Plasticidad.

INFLUENCE OF ALTERATION MINERALOGY ON THE HYDRAULIC AND MECHANIC BEHAVIOUR OF THE ORE IN THE HEAP LEACHING PROCESS

ABSTRACT

The flow of solutions during the heap leaching process generates changes in the mechanical and hydraulic properties of the heaps. This article tries to establish relationships between the alteration mineralogy and this properties through a mineral characterization by optical microscopy and X-ray diffraction along with standard soil mechanic tests on reverse circulation drillholes samples from a porphyry copper deposit. The results show that the intensity of the quartz-sericite alteration controls the distribution of the hydraulic conductivity and plasticity, the presence of swelling clays in this materials is directly related to volume changes in permeability test and the use of saline solutions decreases the swelling capabilities of this minerals, which increases the hydraulic conductivity through a decay in micro-pore obstruction.

Keywords: Hydraulic conductivity, Heap leaching, Hydrothermal alteration, Clays, Plasticity.

1. INTRODUCCIÓN

Durante el proceso de heap leaching, el flujo de soluciones genera cambios en las propiedades mecánicas e hidráulicas de las pilas de lixiviación, los cuales están condicionados por la interacción de estas soluciones con las partículas del material constituido principalmente por minerales de ganga. Este estudio busca estimar cómo se relaciona la mineralogía de alteración con las propiedades mecánicas e hidráulicas, mediante una caracterización mineralógica y ensayos estándar usados en mecánica de suelos.

2. PARTE EXPERIMENTAL

El material estudiado consiste en chip de roca de 15 sondajes de aire reverso, provenientes de dos sectores de la zona supérgena de un depósito del tipo pórfido de cobre (en este estudio nombrados X e Y). Estos fueron caracterizados mineralógicamente mediante microscopía óptica en secciones pulidas-transparentes de briquetas de la fracción entre 5# y 35# ASTM del sondaje. Esta fue complementada mediante difracción de rayos X en roca total, cuantificada mediante el software TOPAS de Bruker, y en la fracción argílica (<2 µm) para identificar la mineralogía de arcilla presente. La proporción entre las familias de arcillas fue calculada mediante

la comparación entre las intensidades de sus peaks característicos [1].

Paralelamente, fueron realizadas pruebas de plasticidad en la fracción <10# ASTM para establecer el Límite Líquido (LL), Límite Plástico (LP) e Índice de Plasticidad (IP). El LL fue determinado mediante el penetrómetro de cono según la norma BS 1377-2 [2] y LP según el método de la norma ASTM D 4318-10 [3]. Se utilizó el permeámetro de carga variable Humboldt HM-5891A, recomendado para materiales finos, para determinar la conductividad hidráulica (k) sin compactación previa en agua destilada. Además se realizaron ensayos de permeabilidad con soluciones de NaCl (0.5 y 2 M) y agua de mar en 4 y 3 muestras respectivamente.

Finalmente, se utilizó el analizador de tamaños por difracción láser Fritsch Analysette 22 con unidad de dispersión húmeda para conocer la distribución granulométrica del material, en una cantidad cercana a 1 g en agua destilada.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El análisis microscópico de las muestras indica que éstas poseen alteraciones hidrotermales características de las zonas intermedias a profundas de un pórfido de cobre tales como; potásica (rica en biotita), clorítica y cuarzo-sericita (Figura 1) y una alteración supérgena moderada a pervasiva sobreimpuesta que reemplaza la mineralogía hipógena, aportando minerales de arcilla e hidróxidos de hierro. Además es posible identificar minerales asociados a estas alteraciones como anhidrita y calcita.

Figura 1. Alteración cuarzo-sericita. a) Nícoles cruzados. b) Nícoles paralelos. Ser: Sericita. Qz: Cuarzo. Arc: Arcillas.

El estudio cuantitativo por difracción de rayos X en roca total muestra un predominio de cuarzo y muscovita (sericita) en la mayoría de las muestras analizadas, indicando que la alteración dominante en el material es la cuarzo-sericítica. Es posible observar una diferencia en la intensidad de la alteración entre los dos sectores del depósito estudiado. El sector X posee una alteración predominantemente cuarzo-sericítica moderada, en comparación al sector Y, donde ésta es intensa. Los difractogramas de la fracción argílica indican una amplia presencia de las 4 principales familias de arcilla correspondientes a caolines, illitas/micas, cloritas y esmectitas (arcillas expansivas).

Los resultados de los ensayos de plasticidad indican un material de media a baja plasticidad con LL entre 18 y 27 %, LP entre 12 y 17 % e IP entre 5 y 10 %. Junto con la distribución granulométrica obtenida por difracción láser es posible clasificar el material como arcillas y limos de baja a media plasticidad según el sistema unificado de clasificación de suelos USCS [4] con bajo potencial de expansibilidad. La conductividad hidráulica se encuentra entre 1.68×10^{-6} y 1.06×10^{-4} cm/s, característico para materiales de esta clasificación.

Los principales controles sobre los Límites de Atterberg son el contenido de partículas menores a $2 \mu\text{m}$, la mineralogía de arcilla, el catión de intercambio de la solución y la presencia de materia orgánica [5]. En este caso, sólo los dos primeros son de importancia debido a que todas las pruebas son realizadas en agua destilada y no ha sido detectada materia orgánica en el material. La Figura 2a muestra las diferencias entre el LL, LP e IP de ambos sectores. Preliminarmente esto podría ser explicado por las diferencias de porcentaje de partículas tamaño arcilla en cada sector (figura 2b).

Figura 2. a) Distribución de Límites de Atterberg e Índice de plasticidad. b) Contenido de partículas menores a 2 μm de muestras provenientes del sector X e Y. QS: Alteración cuarzo-sericítica.

Para evaluar la influencia de la mineralogía de arcilla en la plasticidad, fueron comparados sondajes con contenidos similares de partículas menores a 2 μm (Tabla 1). En el grupo formado por las muestras M-6, M-7 y M-11 se observa un aumento de la plasticidad a medida que crece el contenido de esmectita. Por otra parte las muestras M-2 y M-4, con porcentajes de esmectita semejantes, el incremento de plasticidad puede ser explicado por el aumento del caolín. Pese a esto, no es posible hacer un modelo del rol de cada especie en el control de la plasticidad en el total del material, pero si es posible destacar la importancia de estos dos minerales.

Tabla 1. Límites de Atterberg y mineralogía de arcilla para muestras con contenido similar de partículas <2 μm.

Muestra	< 2 μm (%)	LL	LP	IP	Esmectita (%)	Ilita/Mica (%)	Caolín (%)	Clorita (%)
M-6	12.6	17.5	12.9	4.6	0	10.1	1.4	1.1
M-7	12.4	23.5	15.1	8.4	0.4	6.2	4.9	1.0
M-11	12.5	27.5	17.0	10.2	2.6	5.5	2.7	1.7
M-2	16.2	20.4	14.0	6.4	0.9	7.2	4.4	3.7
M-4	16.5	26.3	16.2	10.2	0.8	4.3	8.8	2.6

De similar manera que en la plasticidad, es posible notar discrepancias en las conductividades hidráulicas entre ambos sectores (Figura 3a). Este contraste se atribuye a las diferentes distribuciones granulométricas promedio de los sectores, las que a su vez responden a distintas intensidades de la alteración cuarzo-sericítica observada entre ambos (Figura 3b).

Figura 3. a) Distribución de conductividad hidráulica. b) Distribución granulométrica promedio de las muestras provenientes del sector X e Y. QS: Alteración cuarzo-sericítica.

Debido a los antecedentes mineralógicos ya descritos, la reducción de volumen por consolidación durante el ensayo de permeabilidad estaría condicionada por la presencia de minerales con capacidad de expansión tales como arcillas expansivas (esmeclitas) y anhidrita. Debido a la duración del ensayo, el efecto de la anhidrita no sería observable debido a que la transformación de esta especie a yeso ocurre en el mediano y largo plazo, por lo que solo tiene influencia el hinchamiento físico de las esmeclitas [6]. La Figura 4 muestra la relación entre el contenido de esmeclita y la reducción de volumen observada en los ensayos.

Figura 4. Relación entre la reducción de volumen durante el ensayo de permeabilidad y el contenido de esmeclita.

Complementario a los ensayos de permeabilidad en agua destilada, se desarrollaron ensayos con soluciones de NaCl (Figura 5a) y agua de mar (Tabla 2). Los resultados muestran un aumento en la conductividad hidráulica a medida que aumenta la concentración de NaCl y en agua de mar, con respecto al uso de agua destilada. Este aumento tiene origen en la disminución del potencial de expansión de la esmeclita y en consecuencia la obstrucción de microporos, esto debido a una reducción en el espesor de la doble capa eléctrica de las partículas de esmeclita, por una rápida caída de la fuerza de repulsión causada por la alta concentración de cationes en la solución. Ésta pérdida se hace más notoria con el aumento de la concentración catiónica y valencia del catión [7]. El efecto también se ve reflejado en una mayor reducción de volumen por consolidación durante el ensayo (Figura 5b).

Figura 5. a) Conductividad hidráulica medida en agua destilada y soluciones de NaCl. b) Reducción de volumen durante el ensayo de permeabilidad en agua destilada y soluciones de NaCl.

Tabla 2. Conductividad hidráulica en cm/s en agua destilada y en agua de mar.

<i>Solución</i>	<i>M-8</i>	<i>M-12</i>	<i>M-13</i>
Agua destilada	2.93×10^{-5}	4.99×10^{-5}	5.04×10^{-5}
Agua de mar	3.72×10^{-5}	6.20×10^{-5}	5.76×10^{-5}

4. CONCLUSIONES

Los resultados muestran que existe una relación entre la intensidad de la alteración cuarzo-sericítica y la distribución granulométrica del material, presentando granulometrías más finas a medida que esta alteración es más intensa. Esto condiciona los resultados de plasticidad como también la conductividad hidráulica de las muestras estudiadas.

El rol de cada especie mineralógica en el control de la plasticidad en muestras con amplia variabilidad en el contenido de arcillas resulta complejo, debido a la gran cantidad de factores que influyen en ésta propiedad. Pese a esto, es posible destacar el rol del caolín y la esmectita en los sondajes estudiados cuya presencia aumenta la plasticidad.

La presencia de arcillas expansivas tiene influencia directa en los cambios de volumen observados en los ensayos de permeabilidad. La presión de expansión de la esmectita durante la saturación de la muestra actúa en contra de la consolidación, reduciendo la variación de volumen.

El uso de soluciones salinas puede aumentar la conductividad hidráulica en el proceso de lixiviación de un material con arcillas expansivas, esto debido a la disminución del espesor de la doble capa eléctrica y por lo tanto, una inhibición de la capacidad de aumentar su volumen y obstruir microporos.

La aplicación de test estándar de mecánica de suelos, acompañada de una caracterización mineralógica adecuada, aplicadas en un gran número de muestras, puede generar una metodología predictiva del comportamiento hidráulico y mecánico de pilas de lixiviación a bajo costo, permitiendo la identificación de zonas problemáticas y la incorporación de estos parámetros en los modelos geometalúrgicos.

5. REFERENCIAS

- [1]. Johns W, Grim R, Bradley, W. Quantitative estimations of clay minerals by diffraction methods. *Journal of Sedimentary Petrology*. 1954; 24 (4): 242-251.
- [2]. Norma BS 1377-2. Methods of test for soils for civil engineering puposes. Classification tests. Milton Keynes (UK): British Standars Institution. 1990.
- [3]. Norma ASTM D 4318-10. Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity. Pennsylvania (EE.UU.): American Society for Testing and Materials, 2010.
- [4]. Norma ASTM D 2487-11. Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System). Pennsylvania (EE.UU.): American Society for Testing and Materials, 2011.
- [5]. Lal R, Shukla, M. Principles of soils physics. New York (EE.UU.): Marcel Dekker, Inc., 717 pp.
- [6]. Del Campo J, M. Análisis del fenómeno de la expansividad de materiales en túneles construidos en anhidrita: Consecuencias y experiencias. *Materiales de Construcción*. 2012; 62 (308): 583-595.
- [7]. Mitchell J, Soga, K. Fundamentals of soil behaviour. 3ra Edición. New York (EE.UU.): John Wiley & Sons., 592 pp.